

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

INNOVATIONS DANS LES EXPLOITATIONS DE PETITS RUMINANTS

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies & Ann McLaren
(SRUC)

Lise Grøva & Anne de Boer
(NIBIO)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Introduction

Introduction générale du projet

Sm@RT (Small Ruminant technologies – Elevage de précision & Technologies numériques pour les filières de petits ruminants) est un réseau européen visant à partager les expériences autour du numérique et des technologies pour les ovins et les caprins. Il rassemble un réseau de chercheurs, d'éleveurs et de conseillers afin de mieux faire connaître les outils innovants, en montrant leur potentiel et leur éventuel retour sur investissement.

Sm@RT a impliqué 11 partenaires dans 8 pays, et s'est concentré sur les éleveurs caprins laitiers, ovins laitiers et ovins viande.

Sm@RT a favorisé les échanges entre éleveurs autour des technologies lors de journées de démonstration dans les fermes innovantes et les Digifermes®.

Sm@RT a créé des ressources pour les éleveurs concernant les technologies disponibles, afin qu'ils progressent dans leur processus de numérisation pour répondre à leurs besoins et à leurs objectifs. Des lignes directrices, des analyses bénéfiques, des témoignages d'éleveurs et des vidéos ont été créés pour encourager l'adoption de solutions répondant aux besoins.

Résultats

D'une manière générale, les résultats de ce projet confirment que :

- 🐄 Bien que seulement 15 % des éleveurs disposent de technologies dans leur exploitation, 79 % d'entre eux souhaiteraient utiliser des technologies pour l'alimentation/le pâturage, la santé et le bien-être, la reproduction, la gestion du troupeau, l'engraissement et/ou la traite.
- 🐄 Au total, 166 besoins ont été identifiés et classés par ordre de priorité, et 60 solutions technologiques innovantes ont été proposées aux éleveurs.
- 🐄 Les sessions de formation sur les Digifermes® et les démonstrations agricoles dans les fermes innovantes se sont révélées être un moyen idéal pour le transfert de connaissances entre pairs concernant l'utilisation des technologies. Elles ont donné confiance aux éleveurs dans l'utilisation des outils.
- 🐄 Les principaux obstacles à l'adoption sont liés au coût des technologies, mais aussi au manque de formations spécifiques disponibles, de conseils après-vente, de confiance en ses compétences et d'interopérabilité entre les appareils.
- 🐄 Le partage des connaissances et des expériences entre les éleveurs, les chercheurs et les autres acteurs dans les différents pays s'est avéré inestimable.
- 🐄 Il existe de nombreuses informations sur le coût des technologies, mais elles sont souvent dispersées et ne sont pas toujours présentées sous une forme (ou dans une langue) facile à comprendre ou à adapter à la situation de l'exploitation agricole. Les analyses coûts-bénéfices sont nécessaires pour que les éleveurs puissent décider pleinement d'investir ou non dans les technologies.

Le projet a permis d'identifier quatre messages clés, qui sont développés dans des notes d'information :

1. Se concentrer sur les besoins en matière de recherche
2. Démonstrations entre pairs et besoins de formation pour les éleveurs
3. Innovations dans les exploitations de petits ruminants
4. Adoption de technologies innovantes

Cette note politique se concentre sur le message clé n°3 – Innovations dans les exploitations de petits ruminants

Les recommandations identifiées dans les quatre notes politiques ont été élaborées pendant la durée du projet par les partenaires et en collaboration avec **plus de 1350** parties prenantes au cours des ateliers participatifs du projet.

Le projet a mené une première enquête en ligne pour recueillir les avis des éleveurs, qui a permis d'obtenir **plus de 660** réponses. Au total, **52** ateliers nationaux ont été organisés, ainsi que **cinq** ateliers internationaux, **un** séminaire final et **une** visite internationale. **Plus de 635** évaluations individuelles d'éleveurs ont été recueillies au cours de **30** sessions de formation et de journées de démonstration sur les Digifermes® et les fermes innovantes.

La recommandation en bref

- ✓ **Les enquêtes internationales sont utiles pour fournir une vue d'ensemble de l'adoption des technologies dans les filières des petits ruminants.**
- ✓ **Les informations collectées concernant les freins à l'adoption mettent en avant un besoin de formations et d'un service après-vente.**
- ✓ **Un soutien financier contribuerait également à encourager l'innovation dans les exploitations agricoles.**
- ✓ **La mise en œuvre d'outils et de technologies peut apporter différents avantages.**
- ✓ **Des analyses coûts-bénéfices détaillées des technologies innovantes, y compris à l'échelle de la filière, sont nécessaires.**

Quel est le défi ?

- Les éleveurs ovins et caprins d'Europe et d'ailleurs n'adoptent pas suffisamment les outils numériques.
- L'idée fausse la plus répandue est qu'il n'existe pas beaucoup d'outils et de technologies adaptés aux filières de petits ruminants.
- Parmi les exploitations de petits ruminants qui ont recours à l'innovation, on sait très peu de choses sur les outils et les technologies utilisés actuellement et sur les raisons de cette utilisation.
- Il est nécessaire de mettre en évidence les différents outils et technologies disponibles et de fournir des conseils aux éleveurs sur la manière de les utiliser, les coûts potentiels et les avantages.

Sm@ll Ruminant Technologies

- Un large éventail d'outils et de technologies est utilisé dans les Digifermes et Fermes Innovantes Sm@RT.
- Les avantages constatés sont les suivants : facilité de collecte des données, meilleure gestion des troupeaux, gain de temps et de main-d'œuvre et amélioration du bien-être.
- Une enquête en ligne, réalisée par Sm@RT, a été conçue pour recueillir des informations auprès des parties prenantes impliquées dans les filières de petits ruminants (viande et lait) dans chaque pays partenaire.
- Résultats (pour l'ensemble des productions et des pays) :

- Outils actuellement utilisés dans les fermes enquêtées :

Top 3 des outils actuellement utilisés :

1. Cage de pesée
2. Logiciel de gestion de troupeau
3. Caméra de surveillance

- Outils/technologies jugés les plus utiles :

Top 3 des outils jugés les plus utiles :

1. Cage de pesée
2. Clôture virtuelle
3. Logiciel de gestion de troupeau

Que recommandons-nous ?

- ✓ Améliorer la connaissance des outils et des technologies disponibles pour les éleveurs de petits ruminants.
- ✓ La formation des éleveurs souhaitant améliorer leurs connaissances des outils et des technologies disponibles devrait être encouragée dans les politiques futures.
- ✓ Promouvoir l'échange de connaissances de pair à pair entre les parties prenantes.
- ✓ Développer un meilleur service après-vente et mettre régulièrement à jour les documents d'orientation.
- ✓ Encourager les décideurs politiques locaux à fournir un soutien financier pour l'achat et le partage d'équipements.

